

Fevral, 2026-yil

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING
PEDAGOGIK ASOSLARI VA METODIKASI (1–4-SINFLAR MISOLIDA)**

Shoymatova Gulnoza G'ulomjon qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19936572>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiyani shakllantirishning pedagogik asoslari va metodik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda 1–4-sinf o'quvchilarida ekologik ong, ekologik madaniyat va tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni rivojlantirishning dolzarb masalalari yoritilgan. Shuningdek, ekologik tarbiyani amalga oshirishda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik metodlar, interfaol ta'lim texnologiyalari hamda oila va maktab hamkorligining ahamiyati asoslab berilgan. Maqolada ekologik ta'limning o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatdagi ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ekologik tarbiya, ekologik madaniyat, ekologik ong, pedagogik metodlar, tabiat, atrof-muhit, oila va maktab hamkorligi, interfaol ta'lim, barqaror rivojlanish.

Boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiya o'quvchilarda tabiatga nisbatan ongli, mas'uliyatli va qadriyatli munosabatni shakllantirishga yo'naltirilgan muhim pedagogik jarayonlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy global ekologik muammolarning, xususan, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, suv tanqisligi, atmosfera havosining ifloslanishi hamda biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi holatlarning kuchayib borishi ta'lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish zaruratini yanada dolzarblashtirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxsning axloqiy, ma'naviy, kognitiv va ekologik qadriyatlari shakllanadigan eng muhim davr hisoblanadi, chunki aynan ushbu davrda bolalarda tabiatga mehr, uni asrab-avaylash, tabiiy resurslardan oqilona va tejamkor foydalanish kabi boshlang'ich ekologik tushunchalar mustahkam asosga ega bo'ladi. Ekologik tarbiya jarayoni o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik mahorat, metodik tayyorgarlik, innovatsion yondashuv hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llashni talab etadi. 1–4-sinflarda ekologik tarbiya asosan "Atrofimizdagi olam", "Tabiatshunoslik", "O'qish" fanlari va integratsiyalashgan darslar orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda kuzatish, tahlil qilish, taqqoslash, tasniflash, tajriba o'tkazish, muammoli vaziyat yaratish, interfaol savol-javob, didaktik o'yinlar, klaster, B-B-B jadvali, Venn diagrammasi hamda kichik tadqiqot ishlari kabi pedagogik metodlardan foydalanish o'quvchilarning ekologik bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali natija beradi. Ayniqsa, amaliy faoliyatga asoslangan ta'lim o'quvchilarda tabiatga nisbatan ijobiy emotsional munosabatni shakllantirib, ekologik ong va ekologik tafakkurning rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiyani samarali tashkil etishda oila va ta'lim muassasasi hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Oila va maktabning uzviy hamkorligi natijasida bolalarda ekologik madaniyat izchil, barqaror va uzluksiz shakllanadi. O'quvchilarga suv va elektr energiyasini tejash, daraxt va yashil o'simliklarni asrash, chiqindilarni to'g'ri saralash, atrof-muhitni toza saqlash, hayvonot va o'simlik dunyosiga ehtiyotkorona munosabatda

Fevral, 2026-yil

bo'lish kabi ekologik odatlar bosqichma-bosqich singdiriladi. Bu jarayon nafaqat nazariy bilim berish, balki real hayotiy vaziyatlarda qo'llaniladigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Metodik jihatdan ekologik tarbiya bir nechta asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi: dars jarayonida integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash, sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar tashkil etish, ekologik ekskursiyalar o'tkazish, tabiat qo'ynida kuzatuv va tadqiqot ishlarini amalga oshirish, ekologik kechalar, viktorinalar va tanlovlar tashkil etish hamda kichik ekologik loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish. Ushbu metodlar o'quvchilarda nafaqat ekologik bilimlarni, balki tahliliy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash va ekologik mas'uliyat kabi muhim kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta yoshdan boshlab tizimli ekologik ta'lim berilgan o'quvchilarda tabiatni muhofaza qilishga bo'lgan motivatsiya, ijtimoiy mas'uliyat, ekologik faollik va ongli munosabat darajasi sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Ekologik tarbiya orqali o'quvchilarda "ekologik tafakkur" shakllanib, ular tabiatni shunchaki resurs manbai sifatida emas, balki hayotning ajralmas qismi, yashash muhiti va muhim qadriyat sifatida qabul qila boshlaydilar. Bu esa kelajakda ekologik xavfsiz jamiyatni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiya o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ma'naviy kamoloti, ekologik ongining shakllanishi hamda ijtimoiy faolligining oshishida muhim o'rin tutadi. Bu jarayon kelajakda ekologik mas'uliyatli, ongli, tabiatga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan, resurslardan oqilona foydalanadigan fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu sababli ekologik tarbiyani tizimli, uzluksiz, ilmiy asoslangan va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'un holda tashkil etish ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ruziev N. Ekologik ta'lim va ekologik muammolar. – Toshkent: Akademnashr, 2019. – 180 b.
2. Ziyaev Sh., Xudoyberganov U. Ekologik madaniyat va atrof-muhitni himoya qilish. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 210 b.
3. G'ulomov O. Ekologik ta'lim: nazariy va amaliy masalalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 195 b.
4. Shaqirov A., Mirzaeva N. Tabiatni muhofaza qilish va ekologik bilimlar. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 172 b.
5. Uralov A. Tabiat va jamiyat: ekologik muvozanat. – Toshkent: Ma'naviyat, 2016. – 160 b.
6. Jo'rayev B., Usmonova N. Ekologik madaniyat va barqaror taraqqiyot. – Toshkent: Universitet, 2018. – 185 b.
7. Buriyev S.S., Mahkamova D.A., Sherimbetov V.X. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent: Noshir, 2019. – 240 b.
8. Yunosov A. Ekologik tarbiya yoki atrof-muhitga nisbatan munosabat. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2016. – 150 b.

Fevral, 2026-yil

9. Ismailov U.O., Sultanov A.M., Abdujabborova O.A. Ecological Education and Awareness – The Importance of Ecological Education in Schools and Communities. // Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. – 2024. – №2. – B. 45–52.
10. Ziyaeva M. Environmental Culture and Education of Youth in Uzbekistan. // International Journal of Medical Sciences. – 2025. – Vol. 12, Issue 3. – P. 101–108.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH